

**A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO HUMANIZADO OFERECIDO
PELO ENFERMEIRO A MULHERES ACOMETIDAS PELO CÂNCER:
REVISÃO INTEGRATIVA**

 DOI: 10.5281/zenodo.6416294

Lícia Tavares da Costa

*Graduação, Centro Universitário São Miguel (UNISÃOMIGUEL), Recife-PE,
liciatavares3@gmail.com*

Evellyn Cristine de Araújo Lima

*Graduação, Centro Universitário São Miguel (UNISÃOMIGUEL), Recife-PE,
evellyncristine19@gmail.com*

Ingrid Silva de Oliveira

*Graduação, Centro Universitário São Miguel (UNISÃOMIGUEL), Recife-PE,
ingridoliveiraa05@gmail.com*

Tainan Silva de Oliveira

*Graduação, Centro Universitário São Miguel (UNISÃOMIGUEL), Recife-PE,
soliveira.tainan@gmail.com*

Victor Gutemberg Mendes Ferraz

*Graduação, Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais,
gutemvictor@gmail.com*

Poliana da Silva Lúcio

*Docente da Graduação de Enfermagem no Centro Universitário São Miguel
(UNISÃOMIGUEL), Recife-PE, Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), polianalucio2014@gmail.com*

Palavras-chave: Câncer. Enfermagem. Saúde da Mulher.

Keywords: Cancer. Nursing. Women's Health.

INTRODUÇÃO

O câncer se caracteriza como um problema de saúde pública que fragiliza de maneiras diferentes a vida dos acometidos, logo, em 8 de dezembro de 2005 o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional Oncológica, compondo os cuidados e afirmou que os cânceres com maior incidência no grupo feminino são: de pele não melanoma (83 mil casos novos), mama (57 mil), cólon e reto (17 mil). Nesse quadro, as mulheres ao receberem o diagnóstico vivenciam a sensação de sofrimento. Como parte integrante no cuidado, o enfermeiro destaca-se na assistência integral e na promoção de auxílio durante o processo, pois é o profissional mais acessível em todos os segmentos.

OBJETIVOS

Evidenciar a importância do atendimento humanizado prestado por enfermeiros as mulheres acometidas por câncer.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados LILACS e SciELO. Utilizou-se como critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos cinco anos, disponível na íntegra, em português; e o cruzamento entre os descritores: Câncer, Enfermagem e Saúde da Mulher.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A importância do atendimento humanizado do enfermeiro é evidenciada, visto que ele está na integralidade da assistência no acolhimento, avaliação, realização de procedimento e esclarecendo dúvidas das acometidas. A fim de promover cuidados necessários ao surgir a sensação de desamparo, medo e insegurança, cansaço mental e físico para garantir a eficiência das intervenções em saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das considerações, é nítida a importância de oferecer uma assistência humanizada às mulheres com câncer, visto que além da dor física sentida, o psicológico, emocional e social também são afetados. Portanto, a enfermagem como a categoria que mais está em contato próximo e prolongado com elas, podem despertar manejos mais solidários e humanos na prevenção da saúde, no auxílio do tratamento, na recuperação e reabilitação da saúde como instrumento de promoção da saúde delas.

REFERÊNCIAS

VARGAS, Gabriela de Souza et al. Rede de apoio social à mulher com câncer de mama. Rev. Pesqui.(Univ. Fed. Estado Rio J., Online), p. 68-73, 2020.

CIRILO, Juliana Dias et al. A GERÊNCIA DO CUIDADO DE ENFERMAGEM À MULHER COM CÂNCER DE MAMA EM QUIMIOTERAPIA PALIATIVA. Texto & Contexto-Enfermagem, v. 25, 2016.

PAIVA, Andyara do Carmo Pinto Coelho; DE OLIVEIRA SALIMENA, Anna Maria. O olhar da mulher sobre os cuidados de enfermagem ao vivenciar o câncer de mama. HU Revista, v. 42, n. 1, 2016.